

O'QUV JARAYONIDA O'YINLARDAN MOTIVATSION STRATEGIYA SIFATIDA FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Djalalov Baxromjon Begmurzayevich

Farg'ona davlat universiteti katta o'qituvchisi,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Solijonova Madinabonu Bahromjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 1-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10275353>

Annotatsiya: Ushbu maqolada til ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonlarida o'yinlar orqali o'quvchilarning ta'lim olish motivatsiyasini shakllantirish muammosining nazariy jihatlarini haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: gamifikatsiya, motivatsiya, ta'limiy o'yinlar, harakatli va aqliy o'yinlar, pedagog va o'quvchi.

O'yinlar - bu o'zaro ta'sir, fikrlash, o'rganish va muammolarni hal qilish strategiyalarini namoyon etadigan qiziqarli mashg'ulotlar hisoblanadi. Ko'pincha o'yinlar ishtirokchilarga qisqa vaqt ichida ma'lumotlarni oson qabul qilishga imkon beradigan jihatga ham ega. Ba'zi o'yinlar jismoniy faoliyat bilan shug'ullanish bilan bir qatorda aqliy vazifani bajarishni-da talab qiladi.

O'yinlar hamma davrda ta'limdagi samarali vositadir, chunki ular o'quvchilarga muvaffaqiyatsizlikka uchragan paytda ham muqobil qarorlarni topishlari mumkin bo'lgan qulay vaziyatni yaratadi. Fikr va harakat maqsadga erishish birlashtiriladi. O'yinlarni o'ynash bizga qanday strategiya tuzishni, muqobil variantlarni ko'rib chiqishni, o'quvchilarni oson darsga jalb qilish va o'quv jarayonini qiziqarli tashkil qilishni o'rgatadi. Mazkur tezis orqali biz chet tilini o'rgatish, rivojlantirish va mustahkamlash uchun o'yinlardan foydalanish haqidagi fikr-mulohazalarimizni qisman bo'lsa-da umumlashtiradi. O'yinlar orqali sinfda shunday konstruktiv muhit yaraladiki, uning markazida o'quvchi va beriladigan bilim turadi. Talabalar interaktiv o'yinlar orqali o'zlarining xatolaridan xulosa chiqara oladilar va shuningdek, bir-birlaridan saboq olgan holda tajribalarini oshiradilar.

“Maktab o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatish oson ish emas; bu juda ko'p mehnat va tayyorgarlikni talab qiladi. Til o'rganish qiyin ish. Har bir daqiqada harakat talab etiladi va bu harakat uzoq vaqt davomida saqlanishi kerak”.¹

¹Wright, A, Betteridge, D., & Buckby, M (2009). Games for language learning. Cambridge: Cambridge University Press.

O'yinlar ko'plab tadqiqotchilar tomonidan juda ma'qullanganligi sababli, keling, o'yinlarni o'quv jarayonida rag'batlantiruvchi vosita sifatida chuqurroq o'rganishga harakat qilaylik. Avvalo, biz "o'yin" atamasini aniqlashimiz kerak. Ingliz tilidagi izohli lug'atlarga ko'ra, o'yinlar "quyidagi xususiyatlarga ega bo'lgan uyushgan faoliyat" deb ta'riflanadi: muayyan vazifa yoki maqsad, qoidalar to'plami, o'yinchilar o'rtasidagi raqobat va o'yinchilar o'rtasidagi og'zaki nutq orqali muloqot. yoki yozma til". Til o'yinlari shunchaki vaqt o'tkazish yoki faqatgina o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi muzni buzishga qaratilgan emas. Xedfildning ta'kidlashicha, o'yinlar "qoidalar, maqsad va o'yin-kulgi elementi bo'lgan faoliyat".

O'yinlar motivatsiya bilan chambarchas bog'liq. Chunki tabiiyki, bolalar o'yinlarni yoqtirishadi va an'anaviy darslardan ko'ra o'yinli darslarni ko'proq qiziqish bilan tinglashadi va shu sababli biz o'yinlarni rag'batlantiruvchi xususiyatga ega deb ayta olamiz. Qiziqarli mashg'ulotlar dars jarayonida ma'lumotlarni esda olib qolish uchun juda samarali vosita bo'la oladi va bolalar til o'rganishda bu o'yinlar orqali erisha oladigan muvaffaqiyat ularning keying darslari uchun motivatsiyani rivojlantiradi. Spousta o'yin va sevgi hayotimizning asosiy faoliyati ekanligini va o'yin o'zi uchun nafaqat maqsad, balki maqsadga erishish vositasi ekanligini eslatadi. Shu bilan birga, u o'yinning pedagogik ahamiyatini uning faollashtirish imkoniyatlariga qarab idrok etishini ta'kidlaydi. Uning fikri psixologik-pedagogik tadqiqotlar natijalariga asoslanadi. Aytishimiz mumkinki, o'yin atamasini aniqlash oson emas va undan foydalanish ham muammoli bo'lishi mumkin va shuni ham inobatga olish kerakki, ba'zi pedagoglar o'yin deganda vaqtni behuda sarflashni tushunishadi.

Gamifikatsiyaning yetarlicha afzalliklari bor, lekin o'yinlardan foydalanishga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadigan ko'plab omillar mavjud. Agar o'yinlar tarixiga nazar tashlasak, deydi Millar, o'yin albatta uzoq tarixga ega. Platon o'zining "Qonunlar" asarida o'yin zarurligini eslatdi. Uning ta'kidlashicha, ba'zilar bolalarga sanashni o'rgatishda oddiygina olmadan foydalanishni o'yin deb hisoblashmaydi, lekin bu ta'lim jarayonidagi o'yinning eng oddiy ko'rinishi va bu juda samarali. Bundan tashqari, Aristotel bolalarni o'yin o'ynashga undash kerakligiga ishontirdi.

Nemis pedagogi Fro'bel ta'lim jarayonida o'yinning muhimligini ta'kidladi. O'yinning birinchi nazariyasi 19-asrning ikkinchi yarmida paydo bo'lgan. Lekin aslida har bir o'yinni "o'yin" sifatida qabul qilish mumkinmi? O'yinni qanday aniqlash mumkin? Javob, albatta, juda oson. Klauerning aytishicha, ta'limiy o'yin qandaydir qoidalar bilan boshqarilishi kerak. Agar bunday bo'lmasa, bu ta'limiy

emas. Bolaning qo'g'irchoq bilan o'ynashini o'yin sifatida qabul qilish mumkin emas, bu faqat o'ynash faoliyati. Biroq, bu bola qo'g'irchoq bilan ma'lum qoidalar asosida o'ynasa va aniq maqsadga ega bo'lsa – masalan, qo'g'irchoqni aniq qoidalarga muvofiq kiyintirish, tana a'zolarini nomlash va hokazo– bu ta'limiy o'yindir.

Hozirgi kunda maktab o'quvchilarining ta'lim motivatsiyasini shakllantirish zamonaviy maktabning asosiy muammolaridan biri bo'lib kelmoqda. Inson faoliyati va xatti-harakati motivlarga bog'liq. O'quv faoliyatida rag'batlantiruvchi omillarning ahamiyati ta'lim jarayonini samarali amalga oshirish uchun muhim hisoblanadi. Ma'lumki, bu omilning yo'qligi o'quvchilarning o'qishga salbiy yoki befarq munosabatda bo'lib, o'quv natijalarining pastligi yoki yomon o'qishining sababi bo'lishi mumkin. Ta'lim motivatsiyasi muammosini hal qilishning asosi sifatida o'quv jarayonini diagnostika qilish va tuzatish pedagogik psixologlar va o'qituvchilar uchun dolzarb vazifadir. Bu faoliyatda darsda foydalaniladigan turli ta'limiy o'yinlar kata imkoniyatlar yaratadi.

Ijobiy ta'lim motivatsiyasini rivojlantirish muammosining dolzarbligi ta'lim mazmunini doimiy ravishda yangilash, uning tarkibidagi o'zgarishlar bilan bog'liq. Butun jamiyatda ham, xususan, ta'lim tizimida ham ro'y berayotgan o'zgarishlar sharoitida bu muammoni hal qilmasdan turib, ta'lim sifatini oshirish, bola shaxsini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish mumkin emas.

Qadim zamonlardan beri Rossiyada bolalarning har qanday yig'ilishi o'yin faoliyati bilan birga bo'lgan. Xalq tarbiyaviy donoligi empirik tarzda bolaning shaxsiyatini shakllantirishning muhim psixologik muammolarini hal qilishni ta'minladi.

O'quvchi o'yinlar orqali o'zining haqiqiy kundalik hayotidan, o'z kuchiga shubha va ishonchsizlik stereotiplari paydo bo'lishining oldini oldi. O'yin orqali bolaga o'zining ijobiy salohiyati haqida atrof-muhitga e'lon qilish imkoniyati berildi. Aynan o'yinda harakatchanlik faollashdi, mantiqiy fikrlash jarayoni kengroq shakllandi, bolada darslarga nisbatan ijobiy his-tuyg'ular paydo bo'ldi. Bola uchun o'yinning alohida ahamiyati nafaqat unga umumiy, ham jismoniy, ma'naviy o'sish imkoniyatini berishi, balki hayotning turli sohalariga tayyorgarlik ko'rish nuqtai nazaridan ham muhimdir. O'yinni bir dunyo deb olsak, uning bir qutbida biz yashab turgan oddiy hayot, ikkinchisida - didaktika, pedagogik va psixologik vositalar, pedagogik texnologiyalarning butun zahirasi. Va bu qutblar orasida – pedagog va o'quvchi turadi.

Maktabda bolalar faoliyatining asosiy turi bo'lgan o'yinlar ta'lim faoliyatiga aylanadi. Bolalarga allaqachon ma'lum bo'lgan o'yinlardan ta'lim jarayonida foydalanish juda qiziqarli va, albatta, ijobiy natijalar berishi kerak. Ammo o'yin o'qitish usuli sifatida hali maktabda o'zining munosib o'rnini egallamagan desak adashmaymiz. U asosan bo'sh vaqtni to'ldirish vositasi sifatida qaraladi, ammo bilim yoki motivatsiya berish vositasi va usuli sifatida o'yin hali yetarlicha rivojlanmagan va amalda qo'llanilmaydi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'yin - bu bilimga qiziqish va muhabbat alangasini yoqadigan uchqun, shuning uchun o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini shakllantirishning samarali vositasi. O'yin bolaning shaxsiyatini, uning axloqiy va irodaviy fazilatlarini shakllantirishga imkon beradi, o'yinda atrofdagi dunyo bilan muloqot qilish zarurati paydo bo'ladi. O'quvchilarning ta'lim motivatsiyasini shakllantirish uchun o'yindan sinfda va hatto darsdan tashqarida ham foydalanish mumkin, bu beixtiyor yodlash jarayonlarini sezilarli darajada faollashtirishga, kognitiv faoliyatga qiziqishni oshirishga, mantiqiy va aqliy qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradigan omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Andrea Bennett, The Role of Play and Games in Learning. The 33rd Earl V. Pullias Lecture. University of South California. USA. 2011., 234 p.
2. Dornyei, Z., &Csizer, K. The internal structure for language learning motivation and its relationship with language choice and learning effort. The Modern Language Journal, 2005. 89 p.
3. Gardner, R. C., & Lambert, W. E. Attitudes and Motivation in Second-Language Learning. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers. 1992., p270.
4. Hadfield, Jill. Intermediate Communication Games. England: Longman.(1990) 98 p.
5. Wright A. Games for Language Learning. Cambridge University Press,1984.90 p.
6. Wright, A, Betteridge, D., &Buckby, M. Games for language learning. Cambridge: Cambridge University Press. 2009. 93 p.
7. <https://www.google.ru/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://nauchniyimpuls.ru/index.php/sf/article/download/10487/6934&ved=2ahUKEwjak66ptreCAxXMAxAIHS8qA1cQFnoECAMQAg&usg=AOvVaw0HiTewFqZ-C9X19dWjp4JR>
8. <https://genderi.org/korsatma-mashguloatlarda-oyin-orqali-boyicha-maktab-oquvchilari.html>

